

Inovasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!)

Anggun Regina

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Jalan Limau Manis, Pauh, Kota Padang.
agnrgn@gmail.com

Abstract. *This article discusses innovation in improving public services through the application of the people's online aspiration and complaints service (LAPOR!), which is the LAPOR! This facility is a facility developed by the Indonesian Presidential Staff Office and can be accessed online, namely via SMS, mobile applications and websites. This service arises due to the need to bridge communication between the government and the people as a form of political communication. The development of information technology is currently very rapid in people's lives, so that public demands for good services "force" the government to make various innovations. The purpose of this article is to explain how the government's innovations in LAPOR! how the system or how the LAPOR! service works, and through this article it is hoped that it will be able to help people who do not know about this service so that they can find out and access it. The writing of this article uses a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods with data collection techniques used, namely literature studies that utilize journal articles, websites, and online news available on the internet.*

Keywords : *Public services, Innovation, E-Government, LAPOR!.*

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan mengenai inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat (LAPOR!), yang mana aplikasi LAPOR! ini, merupakan sarana yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden Indonesia serta dapat diakses secara *online* yaitu melalui sms, aplikasi *mobile* dan *website*. Layanan ini muncul disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan rakyat sebagai salah satu bentuk komunikasi politiknya. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat pada kehidupan masyarakat, hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik "memaksa" pemerintah untuk membuat berbagai inovasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap layanan LAPOR! berjalan, bagaimana sistem atau cara kerja dari layanan LAPOR!, serta melalui artikel ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang belum mengetahui layanan ini agar dapat mengetahui dan mengaksesnya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang memanfaatkan artikel jurnal, *website*, dan berita *online* yang tersedia di internet.

Kata Kunci : Pelayanan publik, Inovasi, *E-Government* LAPOR!.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital (*electronic digital service*) sudah menghadirkan sebuah bentuk birokrasi pemerintahan yang baru, yang di istilahkan sebagai *electronic government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : *wide area network*, internet dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Pada saat ini terjadi persaingan yang semakin ketat di seluruh aspek kehidupan, yang mana seluruh pihak dituntut untuk memberikan yang terbaik agar menjadi yang terdepan dan menjadi pilihan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah organisasi. Organisasi pemerintah yang terkenal lamban, berbelit-belit dalam pelayanan dituntut bergerak lebih cepat dan tepat agar dalam pemberian layanan dapat memberikan pelayanan yang yang dapat dikatakan jauh lebih baik dari pada saat ini.

Maka dari itu organisasi pemerintah dalam hal tersebut kembali dihadapkan pada fakta bahwa harus mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diharuskan melakukan perubahan-perubahan dalam menjawab tantangan tersebut. Perubahan yang dimaksud tersebut dikenal juga dengan sebuah inovasi, yang mana suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam artian lain, bahwa inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas terhadap inovasi yang ada (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014).¹

Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta (Mohi,WK & Mahmud,I, 2018).²

Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi dapat dikatakan sebuah inovasi dengan memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik ini juga disebut dengan atribut. Terdapat lima atribut yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1983) yaitu relatif *advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*.

Perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana, 2020). Inovasi berhasil apabila terdapat kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari pengembangan efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil (Muluk, 2008).

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dalam bidang tertentu saja, tetapi juga dari berbagai bidang. Setiap instansi publik baik itu instansi pusat maupun daerah, kementerian maupun non kementerian disarankan untuk melakukan inovasi dalam bidangnya.³⁴

¹ Yuliana, wike, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S di Kota Solok*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), Hal. 266.

² Jalma, Hazid, dkk. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(1), Hal. 25.

³ Triwahyuni, Maisy, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. Jurnal Public Policy, 6(1), Hal. 14.

Terdapat banyak inovasi pelayanan publik pada berbagai bidang di Lingkungan Pemerintah yang diperuntukan terhadap kepentingan masyarakat, yang mana masih terdapat kekurangan dalam hal penyampaian atau kelemahan sehingga memicu pengaduan masyarakat kepada instansi terkait. Solusi dari permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kekurangan dan kelemahan dari pelayanan publik yang ada.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik "memaksa" pemerintah untuk membuat berbagai inovasi.⁵ Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat pada kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan yang sangat cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya. (Wahidin dkk, 2015). Penggunaan teknologi menjadi hal yang diperlukan untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya.⁶

LAPOR! adalah salah satu *e-government* yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Indonesia. LAPOR! merupakan cikal-bakal sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dilansir dari situs web Lapor.go.id (2013), pengguna LAPOR sudah mencapai angka 22.954 lebih pengguna dan ada lebih dari 62.527 laporan yang sudah diterima. Pengguna LAPOR diantaranya 46,6% merupakan pihak swasta, 16,1% merupakan pihak pemerintahan, dan 37,3% sisanya merupakan pelajar serta profesi lainnya.

Aplikasi LAPOR! yaitu Aplikasi Layanan yang menjadi inovasi pelayanan publik dan dapat menjawab tantangan terhadap inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut. Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR!) merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayanan publik tertentu. Aplikasi LAPOR! ini memiliki beberapa saluran komunikasi yaitu dapat diakses melalui *website* www.lapor.go.id., sms, email, dan aplikasi *mobile* pada *smartphone*.

Melalui hal tersebut, penulis ingin membuat artikel ini dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap layanan LAPOR! berjalan, bagaimana sistem atau cara kerja dari layanan LAPOR!, serta melalui artikel ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang belum mengetahui layanan ini agar dapat mengetahui dan mengaksesnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang memanfaatkan artikel jurnal, *website*, dan berita *online* yang tersedia di internet. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Sementara yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, manusia membutuhkan pelayanan, yang mana konsep dari pelayanan tersebut akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta

⁴ Saputra, Meddian, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Naggalo Kota Padang*. JPP, 3(2), Hal. 65.

⁵ Melinda, Mona, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), Hal.128.

⁶ Eriza, Aranzi, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota*. JMPKP, 3(2), 13.

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan peran penyedia layanan publik lebih responsif terhadap masyarakat yaitu munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015).⁷ Untuk itu aplikasi LAPOR! ini dapat menjadi salah satu sarana yang membantu dalam proses inovasi pelayanan, masyarakat yang melapor dapat menjadi partisipan yang membantu pemerintah dalam pengawasan dan mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dimanfaatkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam memberikan informasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dengan teknologi (*E-Government*). Program ini merupakan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis *website* untuk mendukung operasi pemerintah yang melibatkan masyarakat, dan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka.

Pemerintah Indonesia menilai *E-Government* sendiri sebagai sebuah peluang yang besar dalam peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat, keuntungan yang diharapkan dari *E-Government* ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik terhadap pelayanan publik.

Menurut Pratama (2014), tujuan dari diterapkannya *E-government* di pemerintahan Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan masyarakat berbasis teknologi informasi, mendukung terjadinya proses pemerintahan yang bersih dan transparan, dan membantu perbaikan sistem dalam organisasi pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan *E-government* atau

pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambilan keputusan. Sedangkan pemerintah tradisional yang identik dengan administrasi menggunakan kertas mulai ditinggalkan, selain itu banyaknya keluhan serta rumitnya sistem birokrasi dalam melakukan pengaduan serta pelayanan keluhan di Indonesia.

Saat ini pemerintah sudah melakukan inovasi pelayanan publik mengenai sarana pengaduan masyarakat melalui LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Kantor Staf Presiden. Layanan ini menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan telah diterapkan oleh semua kementerian dan lembaga di Indonesia, yang mana aplikasi ini sudah diterapkan di tingkat pemerintah daerah.⁸

Aplikasi layanan LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu yang dapat terhubung dengan 35 kementerian, 100 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 94 pemerintah kota, dan 391 pemerintah kabupaten. Dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Hardiyansyah (2015), kualitas aplikasi LAPOR! sebagai sarana pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan publik ditentukan oleh beberapa komponen seperti komunikator, pesan, media, komunikan dan efek.

Aplikasi layanan LAPOR! ini sarana yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. Aplikasi ini dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi

⁷ Alindro, Nugi, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan agama Kecamatan Enam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal asiAN, 9(1), Hal. 218.

⁸Kristanto. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor Hendi)*. JPALG, 2(1), Hal. 2.

masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Dikutip melalui *website* Kominfo.go.id, bahwa masyarakat memiliki kanal pengaduan elektronik yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan aplikasi yang dinamakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi LAPOR! telah ada sejak tahun 2013. Untuk meningkatkan kualitasnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng Polling Center untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terkait penggunaan LAPOR!. Hasilnya, 72 persen pengguna puas terhadap kerja aplikasi tersebut.

Data tersebut diperoleh berdasarkan aspek akses, respon, dan transparansi dengan rincian sebanyak 17 persen pengguna merasakan sangat puas, dan 55 persen pengguna merasa puas. Aspek yang paling banyak mendapatkan apresiasi adalah aspek akses, yaitu kemudahan menggunakan media pelaporan.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan, survei dilakukan secara kuantitatif dengan telepon. Sampelnya adalah 1.085 pengguna LAPOR! periode Januari 2018 hingga Februari 2019. Responden mewakili wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Maluku, dan nasional.⁹

Survei juga dilakukan kepada 131 admin LAPOR! yang bertugas sejak tahun 2016, terdiri dari admin pusat (Kementerian PANRB), pejabat penghubung, serta admin di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil survei dikelompokkan dalam dua temuan utama. Pertama, yaitu tingkat kepuasan terhadap LAPOR!. Selanjutnya yang kedua, adalah pengaruh perubahan operasional LAPOR! terhadap kepuasan pengguna dan administrator.

Berdasarkan survei tersebut, sebesar 90 persen pengguna menganggap LAPOR! adalah kanal pengaduan yang baik. Pengguna menganggap SP4N-LAPOR! memudahkan proses pelaporan dan akan kembali menggunakan SP4N-LAPOR!. Selain itu,

pengguna akan merekomendasikan SP4N-LAPOR! kepada teman dan keluarga.

Sedangkan untuk aspek transparansi selama proses pengaduan, sebanyak 67 persen pelapor merasa puas dan sangat puas terhadap transparansi selama proses pelaporan. Sedangkan 82 persen pelapor merasa puas dan sangat puas terhadap transparansi tanggapan atau solusi yang diberikan.

Perlu diketahui, bahwa sejak tahun 2017, pengelolaan LAPOR! telah serahkan dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kementerian PANRB.

Sementara itu, sekitar 70 persen admin menyatakan puas terhadap aplikasi LAPOR!. Indikator yang mendapatkan kepuasan paling tinggi adalah aspek terkait tampilan *dashboard*, yaitu sebanyak 95 persen. Sebaliknya, indikator yang mendapatkan kepuasan kurang baik adalah koordinasi antara admin nasional dan admin daerah, yaitu sebesar 73 persen. Jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2017, sebanyak 44 persen admin menilai ada peningkatan pada setiap indikator LAPOR! bisa memberikan solusi cepat adalah hal utama yang dicari pengguna dari suatu kanal pengaduan. LAPOR! mendapatkan 56 persen kepuasan dari pengguna terhadap aspek solusi.¹⁰

Cara melapor yang baik dan benar :

Sumber : Kominfo. 2019. 72 Persen Pengguna Puas Terhadap Aplikasi LAPOR!. Dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/22855/72-persen-pengguna-puas-terhadap-aplikasi-lapor/0/berita>

⁹ Kominfo. 2019. 72 Persen Pengguna Puas Terhadap Aplikasi LAPOR!. Dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/22855/72-persen-pengguna-puas-terhadap-aplikasi-lapor/0/berita>

¹⁰ Kominfo. 2019. 72 Persen Pengguna Puas Terhadap Aplikasi LAPOR!. Dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/22855/72-persen-pengguna-puas-terhadap-aplikasi-lapor/0/berita>

Alur kerja aplikasi LAPOR! ini yaitu :¹¹

1. Pelaporan
Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi *mobile*. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.
2. Tindak Lanjut Pelaporan
LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.
3. Penutupan Laporan
Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

Beberapa Fitur pada aplikasi yang dapat digunakan yaitu :

1. *Tracking* ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. *Tracking* ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan.
2. Anonim dan Rahasia. Fitur anonim tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat privat.
3. Peta dan Kategorisasi. Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan

institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat informasi banjir pada saat bencana banjir besar Jakarta di tahun 2012 dan 2014 sebagai rujukan dalam rangka penyaluran bantuan kepada para korban.

4. Opini Kebijakan. Fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini diantaranya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013.

Sementara untuk tata cara melapor yang baik sebagai berikut :

1. Sampaikan laporan melalui situs www.lapor.go.id, SMS 1708, Mobile Apps atau Twitter.
2. Uraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis.
3. Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan
4. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia
6. Sertakan tagar #LAPOR apabila mengadu via twitter

Pelaksanaan aplikasi LAPOR! yaitu secara berjenjang mulai dari admin pusat menuju ke admin daerah dan terakhir diterima oleh pejabat penghubung, berikut adalah alur kerja aplikasi LAPOR! berawal dari adanya laporan masuk melalui berbagai kanal yang diterima langsung oleh admin pusat, kemudian admin pusat akan melakukan verifikasi, menelaah dan segera meneruskan laporan tersebut kepada admin daerah yang dituju, selama 1-3 hari admin daerah akan menerima laporan yang diteruskan oleh admin pusat guna untuk diteruskan kepada pejabat penghubung instansi terkait. Namun sebelum admin daerah meneruskan laporan tersebut, admin daerah akan memverifikasi laporan tersebut selama 3-5 hari sesuai dengan kewenangan daerah, kejelasan laporan dan kelengkapan data pendukung. Jika laporan tersebut tidak sesuai dan dianggap tidak jelas maka laporan tersebut akan dikembalikan kepada admin pusat, selama 3-5 hari laporan akan diberikan respon

¹¹ DKIS Cirebon. 2018. *Mengenal Lebih Jauh Aplikasi LAPOR*. Dalam <https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/03/mengenal-lebih-jauh-tentang-aplikasi-lapor/>

dan atau atau diteruskan ke instansi terkait melalui pejabat penghubung.

Selanjutnya setelah mendapat laporan terusan dari admin daerah, pejabat penghubung akan memberikan respon awal pengaduan jika laporan tersebut dianggap sesuai dengan kewenangan. Laporan akan ditindaklanjuti selama 5-10 hari, jika dalam 10 hari setelah penindaklanjutan tidak ada respon balik dari pelapor maka laporan dianggap selesai dan akan ditutup secara otomatis. Akan tetapi jika laporan yang diberikan tidak ada respon maupun tindak lanjut dari instansi terkait selama 60 hari kerja, maka laporan tersebut akan diteruskan secara otomatis oleh sistem kepada Ombudsman Republik Indonesia.¹²

Pengaduan yang bisa diselesaikan di tingkat institusi paling rendah (kelurahan atau kantor desa) juga tidak perlu dibawa ke Rapat Pimpinan institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pengaduan yang di sampaikan melalui saluran eks ternal, sesederhana apapun masalah yang diadukan, harus dibawa ke rapat pimpinan karena hanya level manager yang berhak menjawab surat-surat dari pihak eksternal.¹³

Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!) adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.

Perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi LAPOR! juga berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Dapat dilihat contohnya pada penelitian Nurfaisal dan Sakir (2018) di kabupaten Sleman, DIY memperlihatkan bahwa aplikasi Lapor Sleman merupakan salah satu sarana Pemkab Sleman di bidang pelayanan publik untuk meningkatkan koordinasi internal Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Kabupaten Sleman dan sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Masyarakat

merupakan sasaran utama sebagai pengguna Aplikasi Lapor Sleman sebagai bentuk fasilitas aduan untuk melaporkan kejadiankejadian atau hal-hal yang tidak berkenan di lingkungan Kabupaten Sleman dengan mudah dan akses yang dapat digunakan kapan dan dimana saja dengan menggunakan *website* dan aplikasi yang dioperasikan menggunakan *smartphone* Android.¹⁴

Kemudian Penelitian Mursalim (2018) terkait penerapan aplikasi LAPOR! di kota Bandung mengemukakan bahwa pengaduan masyarakat merupakan elemen penting bagi instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan melalui hasil dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi LAPOR! idapat menjadi salah satu sarana yang membantu dalam proses inovasi pelayanan, masyarakat yang melapor dapat menjadi partisipan yang membantu pemerintah dalam pengawasan dan mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, terbukti berdasarkan data dari *website* Kominfo.go.id, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng Polling Center untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terkait penggunaan LAPOR!. Hasilnya, 72 persen pengguna puas terhadap kerja aplikasi tersebut.

Aplikasi LAPOR! dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat atau pemerintah dalam mengetahui maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat, serta dapat mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Dimana permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena begitu ada laporan

¹² Rahmi, Hilda Aulia. 2020. *Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Aplikasi LAPOR!*. Journal of Southeast Asian Communication, 1(2), Hal.138.

¹³ Mursalim, Siti Widharetno. 2018. *Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi, XV(1), Hal.13.

¹⁴ Rahmi, Hilda Aulia. 2020. *Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Aplikasi LAPOR!*. Journal of Southeast Asian Communication, 1(2), Hal.126.

¹⁵ Rahmi, Hilda Aulia. 2020. *Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Aplikasi LAPOR!*. Journal of Southeast Asian Communication, 1(2), Hal.125.

maupun aspirasi yang masuk, instansi yang bersangkutan akan langsung meresponnya, dan cepat dalam menindaklanjuti laporan tersebut, selain itu juga instansi dapat memberikan bukti nyata terhadap tindak lanjut dari pelaporan tersebut.

Hal ini berarti bahwa penggunaan aplikasi LAPOR! dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah, memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai pengawas dan mengambil kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi LAPOR! tersebut.

REFERENSI

Jurnal :

- Kristanto. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor Hendi)*. JPALG, 2(1), Hal. 2.
- Mursalim, Siti Widharetno. 2018. *Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi, XV(1), Hal.13.
- Kabullah, Muhammad Ichsan, dkk. 2019. *Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks, 26(2), Hal. 102-111.
- Ananda, Bobi Rizki, dkk. 2019. *Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(2), Hal.167-179.
- Jalma, Hazid, dkk. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(1), Hal. 24-37.
- Yuliana, wike, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S di Kota Solok*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), Hal. 266.
- Triwahyuni, Maisy, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. Jurnal Public Policy, 6(1), Hal. 14.
- Melinda, Mona, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), Hal.128.
- Rahmi, Hilda Aulia. 2020. *Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Aplikasi LAPOR!*. Journal of Southeast Asian Communication, 1(2), Hal.123-137.
- Kusdarini, dkk. 2020. *Smart Village Sbeagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari*. Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks, 27(1), Hal.35-42
- Saputra, Meddian, dkk. 2021. *Inoovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Naggalo Kota Padang*. JPP, 3(2), Hal. 65.
- Eriza, Aranzi, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota*. JMPKP, 3(2), 13.
- Alindro, Nugi, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal asiAN, 9(1), Hal. 218.

Website :

- DKIS Cirebon. 2018. *Mengenal Lebih Jauh Aplikasi LAPOR*. Dalam <https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/03/mengenal-lebih-jauh-tentang-aplikasi-lapor/>
- Kominfo. 2019. 72 Persen Pengguna Puas Terhadap Aplikasi LAPOR!. Dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/22855/72-persen-pengguna-puas-terhadap-aplikasi-lapor/0/berita>